

EFEITO DE DIFERENTES FONTES DE ADUBAÇÃO NO CULTIVO DE TOMATE CEREJA

[Ciências Agrárias, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 26/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10208140

Pyettra Christina Nogueira Cardoso¹

Brenda Oliveira Santos¹

Kariny de Almeida Alves Vieira¹

Lucas Roberto de Carvalho²

RESUMO: Com a finalidade verificar o efeito de diferentes fontes de adubação na produção de tomate cereja (*Solanum lycopersicum* var. Cerasiforme), representa uma alternativa para complementar a demanda nutricional das plantas. Utilizado o biofertilizante “supermagro”, composto orgânico que ocorre um processo de fermentação, constituído por quatro compostos de sais minerais (macro e micronutrientes) e mistura protéica, segundo as recomendações e em ambiente coberto utilizando vasos de polietileno na cor preta, com capacidade aproximada de 14,3 dm³, o experimento foi avaliado em 5 tratamentos e 5 repetições, dentre elas a testemunha (T), Biofertilizante Líquido (BL), esterco bovino (EB) e Mineral 5-25-15 (Q). A eficiência obtida foi clara e relevante, avaliando de forma positiva a altura das plantas a cada 15 dias, espessura do caule, e quantidades de folhas de forma visual. Concluiu-se que a associação de

mais de uma fonte de tratamento proporciona um melhor desenvolvimento para planta de forma mais completa e saudável.

Palavras-chave: *Solanum lycopersicum* var. *Cerasiforme*. Adubação. Nutrição.

ABSTRACT:

In order to verify the effect of different sources of fertilizer on the production of cherry tomatoes (*Solanum lycopersicum* var. *Cerasiforme*), it represents alternative to complement the nutritional demand of plants. The “super-skinny” biofertilizer was used, an organic compound in which a fermentation process takes place, consisting of four compounds of mineral salts (macro and micronutrients) and a protein mixture, according to recommendations and in a covered environment using black polyethylene pots, with approximate capacity of 14.3 dm³, the experiment was evaluated in 5 treatments and 5 replications, including the control (T), Liquid Biofertilizer (BL), cattle manure (EB) and Mineral 5-25-15 (Q). The efficiency obtained was clear and relevant, positively evaluating the height of the plants every 15 days, stem thickness, and quantity of leaves visually. It was concluded that the association of more than one treatment source provides better development for the plant in a more complete and healthy way.

Keywords: *Solanum lycopersicum* var. *Cerasiforme*. Fertilization. Nutritio

1. INTRODUÇÃO

O tomateiro (*Lycopersicon esculentum* Mill.) é uma das mais importantes hortaliças cultivadas no Brasil (MARIM et al., 2005), sendo sua utilização muito variada e com grande número de tipos de frutos existentes (GUSMÃO et al., 2006). Dentre estes, encontram-se os tomates do tipo cereja, que vêm sendo comumente encontrados nos mercados, principalmente nos grandes centros, onde alcançam preços bastante

atrativos aos produtores que se localizam próximos aos pontos de comercialização (MACHADO et al.,2003)

O tomate cereja é considerado como uma hortaliça exótica, incorporada em cardápios de restaurantes de todo o Brasil, por serem pequenos e delicados, proporcionando novos sabores e enfeites aos pratos e aperitivos, com a vantagem de ter tamanho reduzido, evitando o desperdício. (GOMESJUNIOR et al.,2011).

O crescente mercado consumidor brasileiro a cada dia exige hortaliças de alta qualidade, que devem ser ofertadas durante o ano todo. Este fato tem contribuído para o investimento em novos sistemas de cultivo, que admitam produção adaptada a diferentes regiões e condições adversas do ambiente (CARRIJO et al., 2004). O sistema de produção alternativo é importante para o país, pois visa à sustentabilidade econômica e ecológica, agregada aos benefícios sociais, ofertando produtos saudáveis e de elevado valor nutricional (MARTINS et al., 2006).

O biofertilizante é um produto líquido resultante de um processo biodigestivo de esterco adicionado de água e sais minerais. Resultada biodigestão microbiológica de compostos orgânicos vegetais ou animais, podendo ser produzido em sistemas aberto (aeróbico) ou fechado (anaeróbico). Este composto pode atuar como fonte de nutrientes para as plantas em sistemas agroecológicos de produção (DELEITO et al.,2004).

Como ocorre em outras espécies de plantas cultivadas, vários fatores têm contribuído para a limitação do crescimento e produção do tomate cereja, dentre os quais podemos citar os ataques de pragas e doenças, condições climáticas desfavoráveis, manejos de cultivos inadequados e baixa fertilidade do solo (ROCHA, 2009). Dentre estes fatores, a baixa fertilidade do solo tem sido indicada como um dos mais limitantes, podendo ser corrigida com biofertilizantes (CAVALCANTE et al.,2007; MOURA et al.,2007).

Poucos trabalhos têm pesquisado os efeitos da utilização de biofertilizantes na cultura do tomateiro (TANAKA et al., 2003). NUNES & LEAL (2001) enfatizam que o uso de biofertilizantes líquidos pode promover não somente uma maior produtividade do tomateiro pelo aporte de nutrientes, como também, quando aplicado associado com outros produtos químicos e biológicos, pode promover o controle de pragas no tomateiro.

Levando em consideração importância da cultura, o artigo tem como objetivo verificar o efeito de diferentes fontes de adubação na produção de tomate cereja avaliando a altura, espessura do caule e quantidade de folhas em cada planta.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A área experimental onde foi conduzido o presente trabalho localiza-se em Palmeiras de Goiás, iniciando o plantio dia 15 de agosto de 2023, e mantendo a observação no período agosto a novembro. Foi confeccionada uma estrutura feita com madeira e tela Sombrite 75% cor Preta, para minimizar o ataque por insetos, reduzir a radiação solar e possibilitar a troca de ar entre os ambientes internos e externos.

Utilizando vasos de polietileno na cor preta, com 24 cm de diâmetro da base, 28 cm de altura e 28 cm de diâmetro superior, com capacidade aproximadamente 14,3 dm³. Os vasos foram preenchidos até o volume de 10dm³, deixando um espaço na borda para evitar vazamento. A análise dos dados foi efetuada em todas as 25 plantas.

Foram realizados 5 tratamentos com 5 repetições o mesmos foram: Testemunha (T), Esterco Bovino (EB), Adubo Químico (Q), Biofertilizante Líquido (BL) e a associação de todos.

Antes do semeio, o solo utilizado foi umedecido com água e a distribuição de sementes ocorreu 2 dias após, 17 de agosto de 2023, colocando em média 3 sementes em cada vaso, posteriormente a 10 dias da germinação, apenas uma planta permaneceu por vaso e a água foi aplicada via

irrigação. O biofertilizante utilizado foi “supermagro”, composto orgânico fermentado enriquecido, constituído por quatro compostos de sais minerais (macro e micronutrientes) e mistura protéica, segundo as recomendações de CTAZM,(1999).

A mistura proteica é composta com os seguintes elementos: 1 litro de leite, 500g de açúcar mascavo, 100g de fígado bovino, 200g de farinha de osso, 200g de calcário dolomítico e 200g de fosfato de Araxá. Os compostos de sais minerais utilizados foram os seguintes: 2kg desulfato de zinco, 300g de sulfato de manganês, 300g de sulfato de ferro, 300g de sulfato decobre, 2 kg de cloreto de cálcio, 1kg de ácido bórico, 2 kg de sulfato de magnésio, 50 g desulfato de cobalto e 100 g de molibdato de sódio. E, além disso, também usado esterco bovino e o mineral 05-25-15, percentual NPK:

Nitrogênio(N)	5%
Fósforo (P ₂ O ₅).....	25%
Potássio(K ₂ O)	15%

O preparo iniciou-se no dia 30 de agosto de 2023, utilizando um Tambor Metálico com capacidade de 200 litros, adicionou-se 100 litros de água, 15 kg de esterco bovino e a mistura protéica. Esta mistura foi deixada 28 dias em fermentação e misturado diariamente o composto foi misturado para obter uniformidade.

Para fazer a aplicação do biofertilizante líquido usou-se um pulverizador manual de 2 litros, e com auxílio de um pano para filtrar e não deixar passar partículas maiores evitando o entupimento do pulverizador. Utilizando apenas 500 ml da mistura diluídos em 1,5 L de água.

Aos 40 dias após a germinação das mudas de tomate cereja (*Solanum lycopersicum* var. *Cerasiforme*), a cada quinze dias foram feitas medições da altura dos mesmos com o auxílio de uma fita métrica, valores anotados em centímetros (cm), o diâmetro do caule de cada planta ocorreu a medição utilizando um paquímetro, feita 8cm acima do nível

onde se encontra o substrato, resultados apresentados em milímetro (mm) e por fim a contagem das folhas realizadas visualmente e apresentada em números de folhas por planta.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A maior diferenciação na altura das plantas em relação ao tipo de tratamento aconteceu após os 55 dias. Neste período, as maiores médias na altura de plantas foram proporcionadas pela associação de todos os tratamentos aumento absoluto no crescimento das plantas no intervalo de 40 a 55 dias, adicionados semanalmente chegando a 82,40 cm, o biofertilizante líquido feito aplicação de 500 ml diluídos em água semanalmente teve um crescimento em média de 66,56 cm e por fim o 5-25-15 feito aplicações de cobertura quinzenalmente para atender a constante extração de nutrientes pela planta, conseguindo chegar até 55,66cm.

As plantas que receberam o esterco bovino apresentaram um valor um pouco menor aos anteriores, mas ainda sim teve um crescimento significativo em relação a testemunha que apenas teve a irrigação, 41,77 cm e 28,97 cm respectivamente.

Avaliando o número de folhas verificou-se que a associação de todos os tratamentos, teve um aumento significativo na quantidade de folhas, e também apresentando coloração mais verde, já na testemunha que não foi efetuado nenhum tratamento ocorreu perdas significativas de folhas.

Avaliou-se o crescimento do tomateiro em diferentes substratos verificaram diferença significativa no número de folhas por plantas entre os substratos a partir dos 44 dias após transplântio. (NOVO et al.2004)

Além disso, também foi observado e feito o uso do paquímetro para obter medidas da espessura do caule com resultados positivos em relação aos tratamentos

Verificaram aumento visível do diâmetro do caule de tomateiro cereja nos tratamentos que receberam doses de biofertilizante, em relação ao tratamento sem biofertilizante, o que reflete o aporte de nutrientes oriundos do biofertilizante líquido aplicado no cultivo do tomateiro cereja. GOMES JÚNIOR et al. (2011) .

Outro ponto interessante que deve-se destacar é que a testemunha além de seu crescimento mais retardado, também foi observado que as suas folhas obtiveram colorações amareladas, e murchas, e nos primeiros dias foi observada presença de *Myzus persicae*, vulgarmente conhecido como pulgão verde, o que provocou um estresse fisiológico na planta e prejudicou o crescimento da mesma. Cogitou-se utilizar uma solução de pimenta diluída em água e pulverizada nas folhas com o auxílio de um pulverizador de 500ml, diferente das aplicações do Biofertilizante Líquido, tendo um resultado e não interferindo no resultado final da testemunha, por ser um inseticida feito com soluções orgânicas.

Tabela 01. Efeito de diferentes fontes de adubação sob altura do tomate cereja.

Tratamentos	Altura de Plantas (cm)
Testemunha	28,97 e
Esterco bovino	41,77 d
Mineral 5-25-15	55,66 c
Biofertilizante líquido	66,56 b
Associação de todos	82,40 a
CV (%)	3,15

*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferenciam entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 02. Efeito de diferentes fontes de adubação sob espessura do caule e número de folhas do tomate cereja.

Tratamentos	Espessura do Caule (cm)	Número de Folhas
Testemunha	3,34 d	11,80 d
Esterco bovino	5,41 c	19,60 c
Mineral 5-25-15	6,89 b	22,40 c
Biofertilizante líquido	7,61 b	29,00 b
Associação de todos	10,32 a	40,80 a
CV (%)	6,68	6,38

*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferenciam entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade.

CONCLUSÃO

A associação da aplicação de diferentes fontes de adubação no cultivo do tomate cereja promoveu desenvolvimento satisfatório da altura, espessura do caule e na quantidade de folhas em cada planta.

Quando efetua a aplicação de uma única fonte de tratamento no tomateiro proporciona um bom desempenho no desenvolvimento da planta, mas com um complemento nutricional para obter um resultado melhor. O menor crescimento foi observado na testemunha, pois ela não teve auxílio de nenhum nutriente, apenas água, e não foi suficiente para suprir as necessidades e chegar a um resultado relevante.

REFERÊNCIAS

ANDRIOLO, J.L.; DUARTE, T.S.; LUDKE, L.; SKREBSKY, E.C. **Caracterização e avaliação de substratos para o cultivo do tomateiro fora do solo.**

Horticultura Brasileira, Brasília, v.17, n.3, p.215-219, 1999.

AZEVEDO FILHO, J.A.; MELLO, A.M.T. **Avaliação de tomate silvestre do tipo cereja.** Horticultura Brasileira, Brasília, v.19, Suplemento, 2001 CD-Rom.

CARMO, A.F.deS.do. **Métodos de análise de tecidos vegetais utilizados na Embrapa Solos/Ciríaca,** Embrapa Solos, Circular Técnica n.6, Rio de Janeiro, 2000, 41p.

CARRIJO, O. A.; VIDAL, M. C.; REIS, N. V. B.; SOUZA, R. B.; MAKISHIMA, N. **Produtividade do tomateiro em diferentes substratos e modelos de casas de vegetação** Horticultura Brasileira, Brasília, v. 22, n. 1, p05-09, 2004

Cavalcante, L.F.; Santos, G.D.; Oliveira, F.A.; Cavalcante, I.H.L.; Gondim, S.C.; Cavalcante, M.Z.B. **Crescimento e produção do maracujazeiro-amarelo em solo de baixa fertilidade tratado com biofertilizantes líquidos.** Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.2, n.1, p.15-19, 2007.

CTAZM Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata. **Novo supermagro: o biofertilizante.** Viçosa:1999.16p.Mimeog.

Deleito, C. S. R.; Carmo, M. G. F. do; Fernandes, M. C. de A.; Abboud, A. C. de S. Biofertilizante agrobio: **Uma alternativa no controle da mancha bacteriana em mudas de pimentão (Capsicum annum I.).** Ciência Rural, v.34, p.1035-1038, 2004.

FERNANDESC.;CORÁJ.E.;BRAZL.T. **Desempenho de substratos no cultivo do tomateiro do grupo cereja.** Horticultura Brasileira,v.24,p.42-462006.

FILGUEIRA,F.A.R.**Solanácea: agrotecnologia moderna na produção do tomate, batata, pimentão, pimenta, berinjela e jiló-** Lavras:UFLA,333p.,2003.

GUSMÃO,M.T.A.;GUSMÃO,S.A.L.;ARAÚJO,J.A.C.**Produtividade de de Tomate tipo cereja cultivado em ambiente protegido e em diferentes substratos.** Horticultura Brasileira v.24, n.4, p.431 – 436 ,2006.

Gomes Júnior,Júlio; da Silva, Apolino José N.; Silva, Lourena L. M.; de Souza, Francisco T.; da Silva, José Roberto **Crescimento e produtividade de tomateiros do grupo cereja em função da aplicação de biofertilizante líquido e fungo micorrízico arbuscular** Revista Brasileira de Ciências Agrárias, vol. 6, núm. 4, outubro-diciembre, 2011, pp. 627- 633 Universidade Federal Rural de Pernambuco Pernambuco, Brasil.

Marim, B.G.; Silva, D.J.H.; Guimarães, M.A.; Belfort, G. **Sistemas de tutoramento e condução do tomateiro visando produção de frutos para consumo in natura.** Horticultura Brasileira, v.23, n.4, p.951-955, 2005.

Machado, J.O.; Braz, L.T.; Grilli, G.V.G. **Caracterização dos frutos de cultivares de tomateiro tipo cereja cultivados em diferentes espaçamentos.** In: Congresso Brasileiro de Olericultura, 43., 2003

MARROCOS, S. de T. P., **Composição de biofertilizantes e sua utilização via fertirrigação em meloeiro, dissertação de mestrado em agronomia – fitotecnia, Mossoró, 2011. 62p.**

MARTINS, V. A.; CAMARGO FILHO, W. P.; BU-ENO, C. R. F. **Preços de frutas e hortaliças da agricultura orgânica no mercado varejista da cidade de São Paulo.** Informações Econômicas, São Paulo, v. 36, n. 9, p. 42-52, 2006

Moura, P.M.; Stamford, N.P.; Duenhas, L.H.; Santos, C.E.R.S.; Nunes, G.H.S. **Eficiência de biofertilizantes de rochas com *Acidithiobacillus* em melão, no Vale do São Francisco.** Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.2, n.1, p.1-7, 2007

NOVO, A. A. C.; FONTES P. C. R.; SILVA, D. J. H. da; CECOM, P. R. **Crescimento do tomateiro e qualidade do fruto em diferentes substratos** Bioscience Journal. v. 20, n. 3, p. 75 – 82, 2004.

NUNES, M.U.C. **Produção de mudas de hortaliças com o uso da plasticultura e do pó de coco.** Aracaju: Embrapa – CPATC, 2000. 29 p. (Embrapa – CPATC. Circular Técnica, 13).

Rocha, M.Q. **Crescimento, fenologia e rendimento do tomateiro cereja em cultivo hidropônico.** Pelotas: Universidade Federal de Pelotas. 2009. 129 p. Dissertação Mestrado.

Tanaka, M.T.; Sengik, E.; Santos, H.S.; Habel Júnior, C.; Scapim, C.A.; Silvério, L.; Kvitschal, M.V.; Arquez, I.C. **Efeito da aplicação foliar de biofertilizantes, bioestimulantes e micronutrientes na cultura do tomateiro (*Lycopersicon esculentum* Mill.).** Acta Scientiarum. Agronomy, v.25, n.2, p.315- 321, 2003.

ANEXOS

¹Discentes do Curso de Eng.Agrônômica–**Centro Universitário Brasília de Goiás**

²Docente do Curso de Engenharia Agrônômica. Eng. Agrônomo. Mestre em Engenharia Agrícola– Centro Universitário Montes Belos –São Luís de Montes Belos–GO. Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil